

ASSOCIAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS, NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA, HIPERTENSÃO E DIABETES EM PACIENTES COM DOR CRÔNICA EM SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Ciências da Saúde, Edição 124 JUL/23 SUMÁRIO, Saúde Coletiva / 24/07/2023

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.8179382

Isadora de Souza Bernardes Elias¹,
Gustavo Baroni Araujo²,
Matheus Vinicius Barbosa da Silva³,
Geisa Franco Rodrigues⁴,
Helio Serassuelo Junior⁵,
Rui Gonçalves Marques Elias⁶
Michelle Moreira Abujamra Fillis⁷

Resumo

Objetivo: Investigar a associação entre variáveis sociodemográficas, nível de atividade física, hipertensão e diabetes em pacientes com queixa de dor crônica usuários da Atenção Primária à Saúde. **Metodologia:** Estudo transversal de base populacional comunitária com usuários da APS. A amostra foi composta por 91 adultos com idade média de 65 (55;70) anos sendo 81 do sexo feminino, que apresentaram queixa de dor crônica em serviços da atenção primária na cidade de Jacarezinho-PR. Utilizou-se questionário sociodemográfico para analisar as variáveis sociodemográficas dos pacientes, Escala visual analógica (EVA) para mensurar a intensidade da dor, aferição e classificação da pressão arterial para o diagnóstico de hipertensão, diagnóstico médico confirmado de diabetes (tipo I ou II) e IPAQ versão curta para investigar o tempo e classificação da atividade física. Utilizou-se o teste qui-quadrado estabelecer a associação entre nível de atividade física, hipertensão e diabetes e regressão logística *stepwise* com o *Odds Ratio* ajustado e um IC de 95%. Em todas as análises a significância adotada foi $<0,05$. Para a organização e tabulação dos dados utilizou-se uma planilha do Excel do pacote *Office*. A análise estatística foi realizada no *software* SPSS versão 27.0. **Resultados:** Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na associação entre as variáveis sociodemográficas analisadas, nível de atividade física, hipertensão e diabetes. **Conclusão:** Pacientes com dor crônica não apresentaram um perfil sociodemográfico e de condições de saúde associados ao nível de atividade física. Este hábito que pode variar a depender do quadro clínico, da queixa e das condições da dor do paciente.

Palavras-chave: Dor crônica; Exercício Físico; Saúde coletiva.

Abstract

Objective: To investigate the association between sociodemographic variables, level of physical activity, hypertension and diabetes in patients with chronic pain who use Primary Health Care. **Methodology:** Community population-based cross-sectional study with PHC users. The sample consisted of 91 adults with a mean age of 65 (55;70) years, 81 female, who complained of chronic pain in primary care services in the city of Jacarezinho-PR. A sociodemographic questionnaire was used to analyze the patients' sociodemographic variables, Visual Analog Scale (VAS) to measure pain intensity, measurement and classification of blood pressure for the diagnosis of hypertension, confirmed medical diagnosis of diabetes (type I or II) and IPAQ short version to investigate the time and classification of physical activity. The chi-square test was used to establish the association between physical activity level, hypertension and diabetes and stepwise logistic regression with the adjusted Odds Ratio and a 95% CI. In all analyses, the adopted significance was <0.05 . For the organization and tabulation of the data, an Excel spreadsheet from the Office suite was used. Statistical analysis was performed using SPSS version 27.0 software. **Results:** No statistically significant differences were found in the association between the analyzed sociodemographic variables, level of physical activity, hypertension and diabetes. **Conclusion:** Patients with chronic pain did not present a sociodemographic profile and health conditions associated with the level of physical activity. This habit may vary depending on the patient's clinical picture, complaint and pain conditions.

Keywords: Chronic pain; Physical exercise; Collective health.

Resumen

Objetivo: Investigar la asociación entre variables sociodemográficas, nivel de actividad física, hipertensión arterial y diabetes en pacientes con dolor crónico que acuden a la Atención Primaria de Salud. **Metodología:** Estudio transversal de base poblacional comunitaria con usuarios de APS. La muestra estuvo compuesta por 91 adultos con una edad media de 65 (55;70) años, 81 del sexo femenino, que se quejaron de dolor crónico en los servicios de atención primaria en la ciudad de Jacarezinho-PR. Se utilizó un cuestionario sociodemográfico para analizar las variables sociodemográficas de los pacientes, Escala Visual Analógica (EVA) para medir la intensidad del dolor, medición y clasificación de la presión arterial para el diagnóstico de hipertensión arterial, diagnóstico médico confirmado de diabetes (tipo I o II) e IPAQ versión corta para investigar el tiempo y clasificación de la actividad física. Se utilizó la prueba de chi-cuadrado para establecer la asociación entre el nivel de actividad física, la hipertensión y la diabetes y la regresión logística por pasos con el Odds Ratio ajustado e IC del 95%. En todos los análisis, la significación adoptada fue $<0,05$. Para la organización y tabulación de los datos se utilizó una hoja de cálculo Excel de la suite Office. El análisis estadístico se realizó con el software SPSS versión 27.0. **Resultados:** No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la asociación entre las variables sociodemográficas analizadas, nivel de actividad física, hipertensión y diabetes. **Conclusión:** Los pacientes con dolor crónico no presentaron perfil sociodemográfico y condiciones de salud asociadas al nivel de actividad física. Este hábito puede variar según el cuadro clínico, la queja y las condiciones de dolor del paciente.

Palabras llave: Dolor crónico; Ejercicio físico; Salud pública.

1. Introdução

A elevada prevalência e incidência de pacientes diagnosticados com dor crônica caracteriza a problemática como um problema global de saúde pública. O que gera uma ampla variedade de consequências, tanto a nível individual quanto coletivo, incluindo danos físicos, sociais, emocionais e econômicos (GoldBerg; McGee, 2011). Por definição, a dor crônica se desenvolve de forma contínua ou recorrente com duração mínima de três meses, tendo sua etiologia incerta e não desaparecendo após o emprego de procedimentos terapêuticos convencionais, causando incapacidades e inabilidades de forma prolongadas (AGUIAR *et al.*, 2021).

Diversos estudos (CIOLA *et al.*, 2021; SILVA *et al.*, 2021; MOURA *et al.*, 2022) têm buscado investigar a associação entre dor crônica e as variáveis sociodemográficas destes pacientes. Sabe-se que o sexo feminino e sujeitos com saúde mental prejudicada apresentam maior predisposição ao desenvolvimento do quadro, ainda, é possível que a dor crônica possa estar associada a eventos como à depressão, problemas relacionados ao sono, incapacidade de realizar atividades físicas e atividades da vida diária e ainda comprometer as relações sociais (SOUZA *et al.*, 2019).

Assim, nota-se que a presença de dor crônica pode acarretar em prejuízos significativos em diferentes aspectos da saúde, bem-estar e da qualidade de vida destes pacientes. Ao tratarmos os hábitos saudáveis, a prática de atividade física tem sido fortemente recomendada como forma de manutenção e minimização de prejuízos à saúde, como forma de tratamento e diminuição da dor crônica além de ser fator de proteção para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como hipertensão e diabetes (ARAUJO *et al.*, 2021; Silva *et al.*, 2023).

Dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Jacarezinho-PR em 2022 através do “Programa Nacional de Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus” apontam cerca de 4.751 hipertensos e 2.010 diabéticos estratificados no município (BRASIL, 2022). Os números parecem alarmantes considerando a estimativa populacional de 40.356 habitantes em 2023. Neste contexto, frente a magnitude do problema, a atenção primária à saúde (APS) desempenha papel fundamental na identificação, estratificação e gerenciamento desses pacientes, por meio da garantia ao acesso à saúde e estratégias de prevenção e promoção da saúde (Laura *et al.*, 2021; Silva *et al.*, 2023).

No que concerne à dor crônica, estimativas demonstram que tal condição é uma das principais causas de anos de vida vividos com incapacidade, com carga mais prevalente em países de baixa e média renda (Hay SI *et al.*, 2017; Kohrt *et al.*, 2018). O ambiente da APS é extremamente propício para o manejo deve ser realizado de forma holística e integral, através de abordagens farmacológicas e não farmacológicas, com auxílio multiprofissional e quando necessário o encaminhamento aos demais níveis de atenção (Mills *et al.*, 2016).

Face a importância da prática de atividade física como um adjunto favorável contra os efeitos deletérios decorrentes da hipertensão, diabetes e dor crônica, o objetivo do presente estudo foi investigar a associação entre variáveis sociodemográficas, nível de atividade física, hipertensão e diabetes em pacientes com queixa de dor crônica usuários da APS.

2. Metodologia

Trata-se de um estudo transversal de base populacional comunitária com usuários da APS, parte do projeto de pesquisa intitulado “Fatores de risco para as doenças crônicas do aparelho circulatório e programa de exercício físico em adultos”, vinculado à Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP).

A amostra foi composta por 91 adultos com idade média de 65 (55;70) anos sendo 81 (89%) do sexo feminino, e 10 (11%) do sexo masculino que apresentaram queixa de dor crônica em serviços da atenção primária na cidade de Jacarezinho-Paraná. Após a autorização da Secretaria Municipal de Saúde e orientação da equipe da saúde da família (ESF), os pacientes com queixa de dor crônica foram encaminhados para a avaliação com profissionais da Fisioterapia em sua unidade de abrangência.

Para a coleta de dados, os pacientes foram abordados de forma individual e convidados a responderem os questionários contendo informações sociodemográficas, questões sobre o tempo de atividade física e sobre as condições de saúde. Mediante o aceite dos pacientes em participar do estudo pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) estes indivíduos estavam aptos a participarem do estudo.

As avaliações foram realizadas por meio de questionário sociodemográfico, o qual incluía: nome, endereço, cidade/estado, telefone, idade, estado civil, data de nascimento, profissão atual, etilismo, tabagismo, uso de drogas, COVID-19 (se teve, a quanto tempo e se tomou a vacina contra o vírus) e se apresentava hipertensão arterial sistêmica (sim ou não) e diabetes mellitus (não).

Para verificar a dor foi utilizada a “Escala visual analógica” (EVA). Essa escala é um instrumento unidimensional para a avaliação da intensidade da dor. Trata-se de uma linha com as extremidades numeradas de 0-10. Em uma extremidade da linha é marcada “nenhuma dor” e na outra “pior dor imaginável”. Pede-se, então, para que o paciente avalie e marque na linha a dor presente naquele momento.

Para o diagnóstico da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), utilizou-se os valores de referências para população adulta disponibilizada na Diretriz Brasileira de Hipertensão mais recente (Barroso *et al.*, 2021). Os valores para classificação da pressão arterial são: 1) Ótima (<120 e <80 mmHg); 2) Normal (<130 e <85 mmHg); 3) Limítrofe (130-139 e 85-89 mmHg); 4) Hipertensão estágio 1 (140-159 e 90-99 mmHg); 5) Hipertensão estágio 2 (160-179 e 100-109 mmHg); 6) Hipertensão estágio 3 (\geq 180 e \geq 110 mmHg); e 7) Hipertensão sistêmica isolada (\geq 140 e < 90 mmHg).

Para o diagnóstico da Diabetes Mellitus (DM) tipo I ou II considerou-se diagnóstico médico confirmado (sim/não) de acordo com os valores de glicose plasmáticas (em mg/dl) para diagnóstico de DM e seus estágios pré-clínicos.

Para investigar o nível de atividade física, utilizou-se o *International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)* em sua versão curta. Este questionário é composto por 8 questões abertas, sendo 6 para investigar o tempo de atividade física e 2 para investigar o tempo em comportamento sedentário. Este questionário se estrutura no formato recordatório, com base nos últimos 7 dias. O nível de atividade física que conceitua as categorias é classificado da seguinte forma: 1) Sedentário: não realiza nenhuma atividade física por pelo menos 10 minutos contínuos durante a semana; 2) Insuficientemente Ativo: indivíduos que praticam atividades físicas por pelo menos 10 minutos contínuos por semana, porém de maneira insuficiente para ser classificado como ativos. Para classificar os indivíduos nesse critério, são somadas a duração e a frequência dos diferentes tipos de atividades (caminhadas + moderada + vigorosa). Essa categoria divide-se em dois subgrupos: 1) Insuficientemente Ativo A: realiza 10 minutos contínuos de atividade física, seguindo pelo menos um dos critérios citados: frequência – 5 dias/semana ou duração – 150 minutos/semana; e 2) Insuficientemente Ativo B: não atinge nenhum dos critérios da recomendação citada nos indivíduos insuficientemente ativos A. Indivíduos que atendem as recomendações propostas pela OMS são classificados em: 1) Ativo: cumpre as seguintes recomendações: a) atividade física vigorosa – \geq 3 dias/semana e \geq 20 minutos/sessão; b) moderada ou caminhada – \geq 5 dias/semana e \geq 30 minutos/sessão; c) qualquer atividade somada: \geq 5 dias/semana e \geq 150 min/semana; e 2) Muito Ativo: cumpre as seguintes recomendações: a) vigorosa – \geq 5 dias/semana e \geq 30 min/ sessão; b) vigorosa – \geq 3 dias/semana e \geq 20 min/sessão + moderada e ou caminhada \geq 5 dias/semana e \geq 30 min/sessão (MELO *et al.*, 2016).

As instruções a respeito dos questionários foram fornecidas antes do início da aplicação. A coleta de dados ocorreu entre outubro de 2021 a setembro de 2022. O tempo médio estipulado para resposta foi de aproximadamente 20 minutos. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa com seres humanos da UENP sob o parecer nº 4.170.827.

Para a análise dos dados, as variáveis numéricas foram testadas quanto à distribuição de normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk. Quando o pressuposto de normalidade foi aceito, as variáveis foram apresentadas em média (média) e desvio padrão (DP), quando não, os dados foram apresentados em mediana (Md) e quartis (25-75%). As variáveis categóricas foram apresentadas pela frequência.

A análise univariada foi aplicada usando as tabelas cruzadas por qui-quadrado (com correção de continuidade de Yates quando indicado) empregada para estabelecer a associação entre nível de atividade física (classe 1 e classe 2) e as variáveis: idade (até 59 anos e igual ou maior de 60 anos); sexo (feminino e masculino), cônjuge (com

companheiro ou sem companheiro), trabalho (com trabalho ou sem trabalho/aposentado), diagnóstico de Covid-19 no último ano (sim ou não), HAS segundo a classificação da PA em 1 (ótimo, normal e limítrofe), 2 (hipertensão estágios 1,2, e sistólica isolada, DM (ausência ou presença).

Os valores dessas análises foram usados no modelo de regressão logística *stepwise* (razão de verossimilhança direta) com o *Odds Ratio* ajustado e um IC de 95% definido para expressar sua magnitude, onde a variável dependente foi nível de atividade física (categorizado em: 1) Classe 1: Indivíduos muito ativos e ativos; e 2) Classe 2: Irregularmente ativo A e B e sedentários. As variáveis independentes incluídas na análise foram: sexo (masculino e feminino), faixa etária (18-39 anos: adultos jovens; 40-59 anos: meia idade e; 60-90 anos: idosos), situação conjugal (com e sem companheiro), situação profissional (aposentado, não trabalha e trabalha), tabagismo (nunca fumou, ex-fumante e fumante), presença de dor crônica (sim ou não) diagnóstico médico de: hipertensão arterial (não e sim), diabetes mellitus (não e sim) e COVID-19.

Em todas as análises a significância adotada foi $<0,05$. Para a organização e tabulação dos dados utilizou-se uma planilha do Excel do pacote *Office*. A análise estatística foi realizada através do *software* SPSS versão 27 (IBM, NY, EUA) e GraphPad Prism versão 8.0.1.

3. RESULTADOS

91 pacientes com queixa de dor crônica foram incluídos no estudo. A faixa etária mediana foi de 65 (55;70) anos, sendo 81 (89%) do sexo feminino e 10 (11%) do sexo masculino. A mediana da dor foi de 6 (3-8). A tabela 1 apresenta as características da amostra de acordo com as variáveis analisadas: sexo, faixa etária, cônjuge, profissão, tabagismo, etilismo, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e COVID-19.

Tabela 1. Informações descritivas da amostra de acordo com as variáveis sexo, faixa etária, cônjuge, profissão, tabagismo, etilismo, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e COVID-19 (n = 91).

Variável	n	%
Sexo		
Feminino	81	89,1%
Masculino	10	10,9%
Faixa Etária		
18 – 39 anos	4	4,4%
40 – 59 anos	31	34,1%
60 – 90 anos	56	61,5%
Cônjuge		
Com cônjuge	48	52,7%
Sem cônjuge	43	47,3%
Profissão		
Aposentado	34	37,4%
Desempregado	3	3,3%

Empregado	54	59,3%
Tabagismo		
Sim	12	13,2%
Não	79	86,8%
Etilismo		
Sim	12	13,2%
Não	79	86,8%
Hipertensão arterial sistêmica		
Sim	58	63,7%
Não	33	36,3%
Diabetes mellitus		
Sim	22	24,1%
Não	69	75,9%
COVID-19		
Não	63	69,2%
Sim	28	30,8%

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

Observa-se que a amostra foi composta principalmente por pacientes do sexo feminino, entre 60 e 90 anos, com cônjuge, com emprego, sem uso de tabaco e álcool. Cerca de 28,6% apresentaram o diagnóstico de diabetes mellitus e 63,7% apresentaram quadro de hipertensão arterial sistêmica. A figura 1 apresenta as informações relacionadas ao tempo de atividade física da amostra, segundo as classificações do IPAQ – versão curta: Muito ativo, ativo, irregularmente ativo A, irregularmente ativo B e sedentário.

Figura 1. Classificação do Nível de Atividade Física da amostra de acordo com as classificações do IPAQ – versão curta: Muito ativo, ativo, irregularmente ativo A, irregularmente ativo B e sedentário (n = 91).

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

A amostra foi enriquecida principalmente por indivíduos “Sedentários” (56%) e “Ativos” (18,6%). A tabela 2 apresenta a associação entre o nível de atividade física e as variáveis sexo, idade, cônjuge, profissão, hipertensão e diabetes.

Tabela 2: Associação entre classificação de atividade física e as variáveis sexo, idade, cônjuge, profissão, hipertensão (sim/não) e diabetes (sim/não).

Variável	Classificação de atividade física		p-valor***
	Classe A* (n = 23)	Classe B** (n = 68)	
Sexo			
Feminino	22	59	0.22
Masculino	1	9	
Idade			
Até 59 anos	12	23	0.11
60 anos ou mais	11	45	
Cônjuge			
Com cônjuge	14	34	
Sem cônjuge	9	34	0.36
Profissão			
Aposentado/desempregado	8	29	
Empregado	15	39	0.50
Hipertensão			
Não	12	41	
Sim	11	27	0.49
Diabetes			
Não	17	48	0.76
Sim	6	20	

Fonte: Elaborada pelos autores (2023).

Nota: *Classe A: Muito ativos e ativos; **Classe B: Indivíduos irregularmente ativos A e B e sedentários; ***teste qui-quadrado

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na associação entre nenhuma das variáveis sócio demográficas e classificação de atividade física, hipertensão e diabetes.

4. DISCUSSÃO

Este estudo investigou o perfil e a associação entre o nível de atividade física, hipertensão e diabetes em 91 pacientes com queixa de dor crônica usuários de unidades de atenção primária a saúde. O perfil dos participantes deste estudo foi composto em sua maioria pelo sexo feminino (89%), predominantemente idosos (60 – 90 anos), com cônjuge, empregados, não tabagista e etilista e que não tiveram COVID-19. Acredita-se que a heterogeneidade observada nas variáveis sociodemográficas da amostra deste estudo possa ter relação ao fato de serem pacientes da APS, já que o objetivo destes serviços é garantir atendimento abrangente, acessível e baseado na comunidade (TITTON *et al.*, 2022).

Além disso, vale destacar que 63,7% da amostra apresentaram o diagnóstico de hipertensão arterial, os achados parecem similares ao do estudo de Da Rosa *et al.*, (2022) onde a prevalência de HAS de 67% em indivíduos com idade entre 70 e 79 anos. Em relação a diabetes, cerca de 28,6% apresentaram o quadro da doença. Considerando que a amostra do presente estudo foi enriquecida por idosos, a prevalência de HAS e de diabetes pode estar associada ao avançar da idade, conforme já destacado por Sarno; Bittencourt; Oliveira (2020). Ainda, o desenvolvimento da HAS e da diabetes não ocorre unicamente pelo processo de envelhecimento, entretanto, o excesso de peso, fatores genéticos, estresse, hábitos alimentares inadequados e inatividade física são condições que contribuem para o surgimento ou agravamento destes quadros (NOVAES NETO; ARAUJO; SOUSA, 2020; OLIVEIRA *et al.*, 2022).

O processo de envelhecimento traz consigo o aumento da probabilidade do desenvolvimento de multimorbidades, em especial às doenças crônico-degenerativas, além de que, quanto mais avançada a idade maior será o risco de exposição a eventos e estímulos nocivos que possam desencadear dor crônica (Mills *et al.*, 2019). Em consonância, este estudo demonstrou a prevalência maior entre as faixas de 60 anos ou mais. No que diz respeito a dor crônica, a maior proporção de queixa foi observada no sexo feminino (89,1%) quando comparado ao sexo masculino (10,1%), o que corrobora com o estudo de Ruviaro e Filippin (2012), na qual a amostra foi composta predominantemente por indivíduos do sexo feminino (87%), além disso, a intensidade da dor da amostra, corresponde a uma média de 7,38, um índice relativamente alto e próximo da mediana 6 na escala EVA encontrado no presente estudo.

Em relação à maior prevalência da dor crônica no sexo feminino, estes achados podem ser parcialmente explicados pelo maior percentual busca das mulheres aos serviços de saúde (Szwarcwald *et al.*, 2021), por questões genéticas e hormonais (Mills *et al.*, 2019), e pela maior sensibilidade e disponibilidade em relatar a dor, visto que a masculinidade hegemônica torna-se um fator limitante, pois a demonstração da dor passa a ser considerada como um sinal de fraqueza e feminilidade (Samulowitz *et al.*, 2018).

No tocante à classificação do nível da prática de atividade física dos participantes deste estudo, identificou-se a predominância de pacientes que referiram ser sedentários ou insuficientemente ativos. O estudo de Bobbo *et al.*, 2018 demonstrou dados similares, onde a prevalência do sedentarismo em pacientes com dor crônica esteve associada à percepção negativa da própria saúde, maior consumo de medicamentos e maior sensação de dificuldade para realização das atividades devido à dor. Deste modo, acredita-se que a intensidade da dor pode ser um fator que interfira negativamente no hábito de praticar atividade física.

Ainda, não foi encontrada associação entre classificação da atividade física com as variáveis sócio-demográficas investigadas. Estes achados refletem as diferentes características dos usuários da APS e reforçam a inexistência de um perfil sócio-demográfico que seja fisicamente ativo ou insuficientemente ativo. Reforça-se que a prática de atividade física é um hábito que apresenta relação com o meio social e cultural, influenciado também por fatores ambientais, além de ser um hábito particular que está fortemente relacionado à disponibilidade de tempo, oportunidades e interesse pela prática (CELICH; SPADARI, 2008).

Apesar de não terem sido encontradas estatisticamente significativas entre nível de atividade física e HAS e DM ($p=0,49$ e $p=0,76$, respectivamente), embora a prevalência de ambas as condições tenha sido maior entre os

indivíduos com níveis mais baixos de atividade física, os achados de Turi *et al.*, (2011) evidenciaram maior tempo em inatividade física em indivíduos diabéticos e/ou hipertensos. Sabe-se que a prática de atividade física é um hábito fortemente recomendado por profissionais da saúde, com grande contribuição para a saúde física, mental, e no controle de doenças crônicas não transmissíveis (ARAUJO *et al.*, 2021; VENANCIO *et al.*, 2022).

De acordo com Geneen *et al.*, 2017 a realização de intervenções baseadas em exercícios está associada a redução da dor e incapacidade em adultos com agravos crônicos, como artrite reumatoide, osteoartrite, fibromialgia, dor lombar, claudicação intermitente, dismenorreia, distúrbio do pescoço, lesão da medula espinhal, síndrome pós-pólio e dor femoropatelar, sobretudo pela melhora da qualidade de vida, função física e redução da gravidade da dor. Entre as estratégias destacam-se os exercícios de alongamento, força e equilíbrio, pilates, exercícios baseados no core (Fernández-Rodríguez *et al.*, 2019), ioga, tai chi, treinamento aeróbico (Geneen *et al.*, 2017), treinamento de habilidades motoras (Van Dillen *et al.*, 2021) e exercícios resistidos (Kang and Kim, 2022).

Este estudo apresenta algumas limitações. Por se tratar de um estudo transversal, o estabelecimento da relação causa e efeito não se fez presente. Além disso, o instrumento de coleta utilizado para analisar o tempo de atividade física semanal foi o IPAQ, questionário no formato recordatório com base nos últimos sete dias, o que pode apresentar viés, por estar sujeito ao esquecimento. Entretanto, considerando a aplicabilidade e viabilidade, este questionário se apresenta como uma forma prática para coletar informações sobre níveis de atividade física em consultas em serviços de saúde.

Todavia, os resultados deste estudo podem apresentar informações relevantes para a elaboração de políticas públicas de saúde, além de fornecer referência para os profissionais de saúde que atuam com pacientes com dor crônica, sobretudo na atenção primária à saúde, de modo a reconhecer o perfil desses pacientes possibilitando um acolhimento e cuidado adequado e direcionado a suas necessidades. Assim, considerando a dor crônica como uma condição que não se restringe à um grupo populacional específico, ressalta-se a importância da atuação multidisciplinar, reforçando aspectos da educação em saúde através de hábitos saudáveis, bem como a importância do cuidado terapêutico.

5. CONCLUSÃO

Neste estudo, não foram encontradas associações entre as variáveis sócio-demográficas, nível de atividade física, hipertensão e diabetes. Desta forma, é possível concluir que indivíduos com dor crônica usuários da APS não apresentam um perfil sócio-demográfico e de condições de saúde que esteja relacionado ao nível de atividade física.

Por fim, vale ressaltar que a atividade física é um hábito saudável, entretanto, ao considerarmos uma amostra com pacientes com queixa de dor crônica, nota-se que a atividade física pode sofrer interferência a depender do estado, queixa e condições da dor.

Referências

AGUIAR, Débora Pinheiro et al. Prevalência de dor crônica no Brasil: revisão sistemática. **BrJP**, v. 4, p. 257-267, 2021.

ARAUJO, Gustavo Baroni et al. ATIVIDADE FÍSICA, HÁBITOS SAÚDAVEIS E OBESIDADE EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES: CONSIDERAÇÕES, RECOMENDAÇÕES E INTERVENÇÕES. **PhD Scientific Review**, v. 1, n. 07, p. 29-40, 2021.

BARROSO, Weimar Kunz Sebba et al. Diretrizes brasileiras de hipertensão arterial–2020. **Arquivos brasileiros de cardiologia**, v. 116, p. 516-658, 2021.

BOBBO, Vanessa Cristina Dias et al. Saúde, dor e atividades de vida diária entre idosos praticantes de Lian Gong e sedentários. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 23, p. 1151-1158, 2018.

BONETTI, Debora Fornasa; SOUZA, Lucas; RESMINI, Marcus Barg. Avaliação do perfil epidemiológico de pacientes atendidos no ambulatório de reumatologia das clínicas integradas de uma universidade. **Saúde (Santa Maria)**, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS (Departamento de Informática do SUS). 2022.

CELICH, Kátia Lilian Sedrez; SPADARI, Gessiel. Estilo de vida e saúde: condicionantes de um envelhecimento saudável. **Cogitare Enfermagem**, v. 13, n. 2, p. 252-260, 2008.

CIOLA, Graziella et al. Dor crônica em idosos e associações diretas e indiretas com variáveis sociodemográficas e de condições de saúde: uma análise de caminhos. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 23, 2021.

DA ROSA, Elisandra Andreia et al. Prevalência do diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica, do tratamento farmacológico e do não controle dos níveis pressóricos em idosos acompanhados na atenção primária à saúde. **JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA**, v. 1, n. 12, 2022.

DA SILVA, Matheus Vinicius Barbosa et al. Aspectos psicoemocionais e sua influência na hipertensão: uma análise sobre as contribuições do exercício físico. **Journal Health NPEPS**, v. 8, n. 1, 2023.

DA SILVA, Matheus Vinicius Barbosa et al. Principais estratégias adotadas por enfermeiros na promoção do autocuidado entre hipertensos: uma revisão integrativa. **Nursing (São Paulo)**, v. 26, n. 299, p. 9570-9584, 2023.

DE MELO, Anna Laura Maciel et al. EDUCAÇÃO EM SAÚDE: MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES MELLITUS. **Estudos Avançados sobre Saúde e Natureza**, v. 1, 2021.

FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ, Rubén et al. Best exercise options for reducing pain and disability in adults with chronic low back pain: pilates, strength, core-based, and mind-body. a network meta-analysis. **journal of orthopaedic & sports physical therapy**, v. 52, n. 8, p. 505-521, 2022.

FLOR, Luisa Sorio; CAMPOS, Monica Rodrigues. Prevalência de diabetes mellitus e fatores associados na população adulta brasileira: evidências de um inquérito de base populacional. **Revista brasileira de epidemiologia**, v. 20, p. 16-29, 2017.

GENEEN, Louise J. et al. Physical activity and exercise for chronic pain in adults: an overview of Cochrane Reviews. **Cochrane Database of Systematic Reviews**, n. 4, 2017.

GOLDBERG, Daniel S.; MCGEE, Summer J. Pain as a global public health priority. **BMC public health**, v. 11, n. 1, p. 1-5, 2011.

HAY, Simon I. et al. Global, regional, and national disability-adjusted life-years (DALYs) for 333 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. **The Lancet**, v. 390, n. 10100, p. 1260-1344, 2017.

KANEMATSU, Jaqueline dos Santos et al. Impacto da dor na qualidade de vida do paciente com dor crônica. **Revista De Medicina**, v. 101, n. 3, 2022.192586

KANG, Taewoo; KIM, Beomryong. Cervical and scapula-focused resistance exercise program versus trapezius massage in patients with chronic neck pain: A randomized controlled trial. **Medicine**, v. 101, n. 39, 2022.

KOVRT, Brandon A.; GRIFFITH, James L.; PATEL, Vikram. Chronic pain and mental health: integrated solutions for global problems. **Pain**, v. 159, n. Suppl 1, p. S85, 2018.

MAEDA, Claudia Yumi et al. Perfil epidemiológico de pacientes com dor crônica atendidos em um ambulatório de dor em São Paulo. **Revista Científica UMC**, v. 7, n. 2, 2022.

MILLS, Sarah EE; NICOLSON, Karen P.; SMITH, Blair H. Chronic pain: a review of its epidemiology and associated factors in population-based studies. **British journal of anaesthesia**, v. 123, n. 2, p. e273-e283, 2019.

MILLS, Sarah; TORRANCE, Nicola; SMITH, Blair H. Identification and management of chronic pain in primary care: a review. **Current psychiatry reports**, v. 18, p. 1-9, 2016.

MOURA, Caroline de Castro et al. Fatores físicos e emocionais associados à severidade da dor crônica nas costas em adultos: estudo transversal. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 31, 2022.

NOVAES NETO, Eduardo Moreira; ARAÚJO, Tania Maria de; SOUSA, Camila Carvalho. Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus entre trabalhadores da saúde: associação com hábitos de vida e estressores ocupacionais. **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, v. 45, p. e28, 2020.

OLIVEIRA, Larissa F. S. et al. Condições de trabalho, hábitos de vida e hipertensão arterial sistêmica em médicos da atenção primária à saúde. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 15, n. 7, p. e10201-e10201, 2022.

QUADRA, Micaela Rabelo et al. Influência do sono e da crononutrição na hipertensão e diabetes: um estudo de base populacional. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 38, p. e00291021, 2022.

SAMULOWITZ, Anke et al. “Brave men” and “emotional women”: A theory-guided literature review on gender bias in health care and gendered norms towards patients with chronic pain. **Pain Research and Management**, v. 2018, 2018.

SZWARCWALD, Célia Landmann et al. Mudanças no padrão de utilização de serviços de saúde no Brasil entre 2013 e 2019. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 2515-2528, 2021.

TITTON, César et al. Aceitabilidade social de tecnologias da Atenção Primária à Saúde: uma revisão de escopo. **Revista de APS**, v. 25, 2022.

VAN DILLEN, Linda R. et al. Effect of motor skill training in functional activities vs strength and flexibility exercise on function in people with chronic low back pain: a randomized clinical trial. **JAMA neurology**, v. 78, n. 4, p. 385-395, 2021.

VASCONCELOS, Fernando Holanda; ARAÚJO, Gessi Carvalho de. Prevalência de dor crônica no Brasil: estudo descritivo. **BrJP**, v. 1, p. 176-179, 2018.

VENANCIO, Dallyne Bárbara Ramos et al. Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT): problemas resultantes desses agravos. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 14, p. e526111436630-e526111436630, 2022.

¹Graduanda em Fisioterapia. Universidade Estadual do Norte do Paraná; Jacarezinho – PR;

²Doutorando em Educação Física. Programa de Pós-Graduação associado em Educação Física UEM/UEL – Universidade Estadual de Londrina; Londrina – PR;

³Graduando em Enfermagem. Universidade Federal de Pernambuco; Vitória de Santo Antão – PE;

⁴Mestra em Ciências do Movimento Humano. Programa de Pós Graduação em Ciências do Movimento Humano da UENP – Universidade Estadual do Norte do Paraná; Jacarezinho – PR;

⁵Doutor em Educação Física. Docente do Departamento de Ciências do Esporte – Universidade Estadual de Londrina; Londrina – PR;

⁶Doutor em Educação Física. Pró Reitor de Extensão e Cultura e Docente no Programa de Mestrado em Ciência do Movimento Humano – Universidade Estadual do Norte do Paraná; Jacarezinho – PR;

⁷Doutora em Saúde Coletiva. Docente do curso de Fisioterapia – Universidade Estadual do Norte do Paraná; Jacarezinho – PR.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail:

contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda
Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade
Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente em
revistaft.com.br/expediente
Venha fazer parte de nosso
time de revisores também!